

ФГБНУ
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО, ПРИРОДА

*Материалы Всероссийской конференции
(27–28 января 2015 г.)*

МОСКВА – 2015

*Утверждено Ученым советом «ФГБНУ Институт художественного образования
Российской академии образования» 12 февраля 2015 года*

УДК 159.9; 523.7; 7+57.026.1

ББК 88.4; 87.817

Т 28

Творческое развитие личности: образование, искусство, природа:
Материалы Всероссийской конференции «ФГБНУ Институт
художественного образования РАО», Москва, 27–28 января 2015 г.
Т 28 – Москва: Институт художественного образования РАО, 2015.
Орбита-М, 2015. – 240 с.

Научные редакторы и составители:

***Печко Л. П.** – доктор философских наук, профессор*

***Басин Е. Я.** – доктор философских наук, профессор*

Конференция проведена Лабораторией интеграции искусств «ФГБНУ Институт художественного образования Российской Академии образования». Заведующий лабораторией: кандидат педагогических наук Олесня Е. П. Лабораторией подготовлено издание материалов конференции.

Представлены доклады по творческому развитию в детстве, отрочестве, юности, по творческой активности в подготовке молодых специалистов, по продуктивности писателей-прозаиков на фоне 11-летних циклов солнечной активности.

ISBN 978-5-85210-349-9

© Институт художественного образования РАО, 2015 г.

© Орбита-М оформление, 2015 г.

Лазарев М. А.

кандидат педагогических наук, научный сотрудник

Природа творческой активности личности и современный социум.

Природа в развитии человека и общества всегда занимала значительную роль, так как она выступает в качестве естественной основы его существования. Развитие общества включено в процесс развития природы, в постоянное взаимодействие с ней, в конечном счёте, в существование Вселенной. Природа не представляется одинаковой, она эволюционирует, развивается. В диалектическом смысле в ней осуществляются процессы порождения: от неорганической к органической природе, наивысшим продуктом которой является человек как живое, целостное существо. Связи людей с природой осуществляются, главным образом, на основе и в рамках их социальной деятельности, прежде всего производственной, относящейся к области материального и духовного производства.

Многие мыслители изучали вопросы, касающиеся натурфилософии, например, Сенека (который одним из первых употребил в истории термин «натурфилософия»), Д. Бруно, Р. Декарт, Г.В.Ф. Гегель, Э.Г. Геккель, И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг, современный теоретик И.Р. Пригожин и многие другие.

В своей натурфилософии Ф. Шеллинг рассматривает природу с позиции объективного идеализма. Природа не есть продукт извне творящей силы. В отличие от И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг признает существование природы самой по себе независимо от мыслящего «Я», а также противопоставляет свою позицию точке зрения Г.В.Ф. Гегеля, у

которого природа есть инобытие идеи. Ф. Шеллинг осознает, какие проблемы встают перед ним в создании целостной системы природы. Во-первых: чтобы это не противоречило достижениям естественных наук. Во-вторых: чтобы естественнонаучный подход не подменял философское понимание природы. Движущей силой природы является её полярность - наличие внутренних противоположностей и их взаимодействие (например, полюса магнита, плюсовые и минусовые заряды электричества, объективное и субъективное и т. Д.). Материя и дух едины и являются свойствами природы, различными состояниями (включая абсолютный разум), а также природа есть целостный организм, обладающий одушевленностью.

Философский энциклопедический словарь исходит из следующего понимания философии природы (натурфилософии) - это «умозрительное истолкование природы, рассматриваемое в её целостности» (ФЭС 1983: с.403)

Историческое развитие человека (так и в онтогенезе - личности) есть результат социализации индивида, как писал А.Н. Леонтьев «личностью не рождаются, личностью становятся» (Леонтьев, 1975: 1976).

Исследователь периода романтизма Ж.-Ж. Руссо полагал, однако, что выделение человечества из природы и переход его к цивилизации является источником всех бед и несчастьем людей.

Понятие «личность» весьма богато по содержанию, включает не только общие и особенные признаки, но и единичные, уникальные свойства человека. Человека делает личностью его социальная индивидуальность, т.е. совокупность характерных для человека социальных качеств и социальная самобытность.

Термин «личность», понимается Н.А. Бердяевым как неповторимая,

уникальная субъективность, направленная на созидание нового мира. История человечества предстаёт в виде процесса развития личностного начала в человеке, а сам он достигает наивысшего блаженства в единении с Богом в своем творческом акте, направленном на достижение высших божественных ценностей: истины, красоты и блага, на достижение нового бытия, нового, подлинного мира, царства Духа. Каждый человек, по мнению Бердяева, должен отгадать «Божью идею о себе», самореализоваться и «помогать Богу в осуществлении замысла Божьего в мире». Философ считает, что Бог действует в царстве свободы, а не в царстве необходимости, именно в духе, а не в детерминированной природе.

Личность можно рассматривать как «человечность индивида, как субъект отношений и сознательной деятельности [или] в качестве «устойчивой системы социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности» (ФЭС, 1983:с. 315).

Уникальность личности проявляется в различном восприятии информации, а также при выборе тех или иных видов деятельности в стремительно изменяющемся мире, где зачастую невозможно предугадать, каковы заранее известные способы действий, гарантированно ведущие к успеху.

Личность самоосуществляется только в творчестве через реализацию своих сущностных сил, развивая, преобразуя, таким образом, себя, общество, что предполагает активность личности.

В широком смысле термин «творчество» рассматривается, «как деятельность в ситуации неопределённости, направленная на получение результатов, обладающих объективной или субъективной новизной»

(Грецов, 2007: 13). Следовательно, творческая деятельность обеспечивает самореализацию личности, а степень реализации ее сущностных свойств зависит от уровня активности личности.

Умение нестандартно мыслить, проявлять творческий подход очень важно как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Люди, предрасположенные к творчеству, обладают большей работоспособностью, т.к. создание чего-то нового предопределяется постоянной вовлеченностью в процесс достижения цели, что помогает эффективнее справляться с проблемами. Работоспособность, заинтересованность, энергичность, желание привнести в деятельность что-то новое - это качества, которые можно объединить понятием творческой активности.

Творчество является сущностной характеристикой человека, условием развития личности и культуры, фундаментальной основой человеческой жизни, оно рассматривается как деятельность, как процесс, как отношение человека к миру, как особое состояние сознания.

На основе анализа различных подходов к определению понятия «творческая активность личности», можно сделать вывод о том, что у исследователей нет единого мнения по определению.

Одни авторы (Е.В. Роголёва, Е.А. Ходырева) видят проявление творческой активности в готовности включиться в творческую деятельность, другие (Г.А. Коровкина, Г.И. Пятяко, Т.М. Смирнова, В.В. Штепенко, Л.Н. Шульпина) - в направленности на занятия творчеством. Можно полагать, что готовность и направленность на овладение творческой деятельностью являются существенными структурными элементами творческой активности личности. Рассмотрим несколько определений.

Исследователи Н.Е. Воробьев и Э.Ю. Мизюрова понимают под творческой активностью - интегративную черту личности, включающую совокупность двух компонентов: стремление к творческой деятельности и умение осуществлять творческую деятельность самостоятельно.

Автор Б.Х. Пикалов рассматривает творческую активность как «высший уровень активности и интегральное свойство личности, которое характеризует отношение к творческой учебно-познавательной деятельности и степень включенности человека в творческий процесс». В своей дефиниции Е.Н. Яковлева рассматривает ее как «совокупность свойств личности, которая обеспечивает её включение в творческий процесс».

В определении Е.Н. Яковлевой непонятно, о совокупности каких свойств идёт речь, а у Б.Х. Пикалова неясно, что понимается под «степенью включенности человека в творческий процесс». Надо заметить, исследователи упускают из вида, что творческая активность должна рассматриваться не только как характеристика личности, но и как характеристика её деятельности. Наиболее удачную дефиницию дает В.Б. Филимонова, предполагая, что творческая активность является «качеством личности, выражающим интенсивность её деятельности по созданию новых или совершенствованию существующих продуктов, содержание и устойчивость которой определяется совокупностью направленности и готовности (внутренней и внешней) к осуществлению такой деятельности» (Филимонова, 2014: 4).

Можно отметить, что на начальном изучении творческой активности на основе самоотчётов деятелей искусств и науки (методы интроспекции) особую роль в ней отводили инсайту, внезапному озарению, вдохновению, приходящему на смену умственной активности. Г. Уоллес рассмотрел

четыре фазы творческого процесса: подготовку, созревание идеи, озарение, проверку.

Очевидно, что в процессе социализации происходит формирование творческой активности личности. С одной стороны, социокультурная среда, общественные условия оказывают определённое воздействие на личность, а с другой стороны, наиболее значимые для человека ценностные ориентиры определяются им самостоятельно и зависят от его способности целенаправленно и свободно выбирать цели и средства деятельности, проявлять активность во взаимодействии с сообществом. Импульс преобразования, внутренняя активность личности воплощается в творчестве человека.

В проявлении творческой активности одну из ключевых ролей играет уровень развития воображения, интуиции, неосознаваемые компоненты умственной активности, потребности личности в самоактуализации.

Итак, проблема развития творческой активности личности является комплексной проблемой, состоящей из социологических, педагогических, дидактических и других аспектов. Глубина раскрытия процессов каждого из указанных аспектов, связанных с раскрытием творческой активности личности, определяет формы, методы, пути и средства активизации творческой деятельности человека в процессе жизни.

Литература

1. Воробьёв Н.Е., Мизюрова Э.Ю. Развитие творческой активности студентов при изучении дисциплин гуманитарного цикла: Монография. Волгоград: «Перемена», 2001.- 184 с.
2. Грецов А.Г. Тренинг креативности для старшеклассников и студентов. СПб.: Питер, 2007.- 208 с.

- 3.Лазарев М.А. 2013. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира, - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2(4): 666-674.
4. Лазарев М.А. 2012. Художественная картина мира как ведущий фактор духовного и эстетического развития современной молодежи: анализ теоретических подходов // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – No 2, 2012, - http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2012/lazarev_12_june.pdf: 1-8 (0,5 п.л.). [12.06.2012]
- 5.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Мысль, 1975.- 304с.
- 6.Пикалов Б.Х. Комплексное учебное задание как средство развития творческой активности школьника: Дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 1999.- 170 с.
- 7.Философский энциклопедический словарь. Главная редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Папов. М.: Советская Энциклопедия, 1983.- 840 с.
- 8.Филимонова В. Б. Проблема определения творческой активности личности в педагогических исследованиях // Концепт. - 2014. - Спецвыпуск № 10. - ART 14626. - 0, 32 п. л. - URL: <http://e-koncept.ru/2014/14626.htm>
- 9.Яковлева Е.Н. Педагогические возможности теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в развитии творческой активности учащихся: Дис. ... канд. пед. наук. Спб., 2001- 191 с.
- 10.Schelling F.W.J. Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in das Studium dieser Wissenschaft: erstes, zweytes Buch. Leipzig: Bey Breitkopf und Härtel. 1797. LXIV, 262, [2] p. (p. [263]-[264]).